

三元平衡系统与反物质研究

杨林

联系方式：972567831@qq.com、syyz972567831@protonmail.com

摘要：反物质是正常物质的相反状态。当正反物质相遇时，双方就会相互湮灭抵消，发生爆炸并产生巨大能量。

正电子、负质子都是反粒子，它们跟通常所说的电子、质子相比较，电量相等但电性相反。科学家设想在宇宙中可能存在完全由反粒子构成的物质，也就是反物质。电子和反电子的质量相同，但有相反的电荷。质子与反质子也是这样。粒子与反粒子不仅电荷相反，其他一切可以相反的性质也都相反。

关键词：系统；磁场力；安培定则；反物质；电磁场；电磁波；正电子；反电磁波；对称宇宙；反物质对称宇宙

0 引言

通过论文《三元平衡定律与三元平衡系统》对三元平衡定律讲解知道，物质是由电子、质子、分子等粒子，在三元平衡定律的作用下，形成的混沌三元平衡系统。而电子、光子等基本粒子，则是电场和磁场在三元平衡定律作用下，形成的基础三元平衡系统（电磁波），再由这个最基础的三元平衡系统（电磁波），在三元平衡定律的作用下，形成更高等级、更复杂的三元平衡系统（粒子）。如此往复就会形成更加复杂、等级更高的质子、原子、分子、物质等混沌三元平衡系统。

1 反物质

1.1 反电磁波

知道了形成物质的最基础的三元平衡系统，就是电磁波。那么就可以推断，要想形成反物质，那么就必须要有能够形成反物质的最基础的三元平衡系统，这个最基础的三元平衡系统，就是反电磁波。那么什么是反电磁波呢？

1.2 安培定则与电子运动方向

要对反电磁波进行探讨之前，就必须先对正的电磁波展开探讨。在电流产生的磁场中，有一种判断电流产生磁场方向的方式，这个判断磁场方向的方式叫做安培定则。

安培定则判断磁场方向的方法就是，伸出右手大拇指和四指弯曲后要使五个手指同一平面且垂直，当我们已知电流方向时，四指弯曲四指就表示电流方向，此时大拇指表示的是磁场方向。

安培定则判断磁场方向的方法

由于电流方向与电子运动方向相反，而根据三元平衡定律对电子的解释，可以知道电子运动的方向和形成电子的电磁波中的电场方向是一致的。

1.2 安培定则与电磁波的电场方向

安培定则中电流方向和磁场方向关系 与电磁波中电场和磁场方向示意图

通过安培定则判断电流方向与磁场方向的关系，和电磁波中电场方向与磁场方向关系的对比，不难发现电磁波中电场方向与磁场的方向的关系，和电流产生磁场的方向关系正好相反，完全可以用左手以类似于安培定则的方法，来判断电磁波中电场方向和磁场方向关系。

1.3 反电磁波与正电子

正的电磁波电场和磁场的方向，通过类似安培定则的方法，可以用左手来判断。所以我可以假设，反电磁波的电场方向和磁场方向关系。反电磁波电场和磁场的方向，通过类似安培定则的方法，可以用右手来判断。

通过示意图，再结合电磁波在三元平衡定律作用下形成电子的过程，如果这个电子是反电磁波在三元平衡定律作用下形成的，我们想想当这个电子移动的时候，它的磁场方向和电子移动方向的关系是什么？它的电子移动方向和电流方向的关系又是什么？只要用安培定则稍作分析便可以判断出来，是不是会发现这种电子移动的方向就是就是电流的方向。所以就可以判断这个电子就是正电子。通过一系列的论证，可以证明正电子是反电磁波在三元平衡定律的作用下，形成的最基础的三元平衡系统。

2 正物质和反物质的对称关系

2.1 反物质形成条件的假设

我们知道人的左手和右手从外形上来说，其实是一种对称的关系，而电磁波与反电磁波的关系也恰似这种情况。通过前面对反电磁波的讲解，我们可以得出这样的结论，反电磁波其实是一种对称的电磁波，是正常状态下的电磁场三元平衡系统的对称状态。

既然知道这是一种对称的状态，那么这种对称状态是如何产生的呢？

关于这种状态的反电磁波是如何产生的，我们或许很难通过现有的物理知识去理解这当中的最根本原因，就是像是为什么光速是 30 万千米每秒，而不是 300 万千米每秒一样。

但是我们至少根据现有对“三元平衡定律”的理解，来假设一种状态，就是假设一种形成反电磁波的环境状态。

2.2 镜像对称宇宙与反物质

我们假设，如果存在这样的一种空间，就是这个空间与我们所处空间正好对称，那么在

这个空间形成的电磁波，就一定会和我们所处的空间中的电磁波呈现出对称性。这种对称关系，就很像是现实世界中的物体与镜子中物体的影像之间的对称关系。

通过假设镜像的时空，我们会发现镜像电磁波几乎和反电磁波一模一样。那么是不是就可以认为，形成反电磁波的环境条件就是一种对称的镜像时空呢？我想这种假设是一定存在的，因为在我们的这个宇宙时空中只发现有反物质的存在，却并没有发现有反电磁波的存在。这就说明反电磁波很可能是在某个对称的镜像时空里，才有的一种形成反物质的基础系统。反物质或许因为某种特殊的情况下，突破了时空的束缚之后，才来到了另一个时空里。

2.2 反物质

在正物质的时空里，因为反物质同样是一种复杂的混沌三元平衡系统，只要是复杂的混沌三元平衡系统，就必然存在复杂的混沌磁场力的作用。所以使得反物质即使进入到与它相反的正物质的时空里，反物质也不会因为时空发生了对称性变化而解体。

反物质只有和正物质碰撞或接触时，会因为两种物质中某些物理能量（包括电子等基本粒子）的交换而发生部分湮灭。物质中的湮灭的部分物理能量，会直接导致物质的整个的混沌三元平衡系统的失衡，失衡的系统就会面临逐步的解体。当然在这个解体的过程中，同样伴随着巨大能量的释放也会加速物质（混沌三元平衡系统）解体。

而物质与反物质解体之后，就会变成最基本的三元平衡系统，这个最基本的三元平衡系统就是电磁波，而这些电磁波中其实是不存在反电磁波的。那是因为反电磁波作为最基础的三元平衡系统，它简单的磁场力不足以对抗对称空间对它的影响，所以当反物质解体成反磁场的一瞬间，宇宙时空就会直接作用于反电磁波，直接扭转它相反的对称属性，使它变成正常的电磁波。

当反物质变成正常电磁波之后，就会随着正物质产生的电磁波一同被释放出去。而释放出去的电磁波，则会重新在三元平衡定律的作用下，形成电子、质子等，不同形态的物理能量，物理能量包括各种三元平衡形态。

3 结语

反物质是物质的对称状态，它是由对称的反电磁波在三元平衡定律的作用下形成的。对称的反电磁波在三元平衡定律的作用下形成正电子，正电子在进一步三元平衡定律的作用下，可以形成反质子、反原子、反物质等。然而形成反电磁波是需要一定的环境条件，满足这种环境条件就是对称时空，对称时空的对称性犹如镜子中的世界一样。

参考文献：

- [1] 安培定则
- [2]三元平衡定律与三元平衡系, <https://zenodo.org/record/4459353#.YA1CugzZPb> (January 23, 2021)
- [3] 磁场与复合磁场以及混沌磁场, <https://zenodo.org/record/4462865#.YBIqzOgzZPZ> (January 24, 2021)
- [4]三元平衡系统与月球起源论, <https://zenodo.org/record/4466697#.YBDSY0gzZPZ> (January 26, 2021)
- [5] 磁场与行星环境的演化, <https://zenodo.org/record/4474868#.YBN9SegzZPY> (January 28, 2021)